

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Fundamentos de la capacitación de Enfermería para la atención de la preeclampsia

Fundamentals of Nursing training for preeclampsia care

Fundamentos da formação de Enfermagem para o cuidado da pré-eclâmpsia

Liliam Vanessa Zambrano Matamoros^{I*}

^I Hospital General “Delfina Torres de Concha”. Esmeraldas, Ecuador.

^{II} Universidad de Sonora. Sonora, México.

^{III} Instituto Superior Tecnológico “Dr. Misael Acosta Solís”. Riobamba, Ecuador.

*Autora para la correspondencia: delacaridad.columbie@unison.mx

Recibido: 14-04-2025 Aprobado: 26-07-2025 Publicado: 05-09-2025

RESUMEN

Introducción: la capacitación especializada del personal de Enfermería para la atención de la preeclampsia constituye una prioridad social y sanitaria en Ecuador, dada la alta prevalencia y el impacto de esta enfermedad en la morbilidad materna. **Objetivo:** sustentar, desde una perspectiva teórico-metodológica el diseño de una estrategia innovadora de capacitación dirigida al personal de Enfermería en Ecuador. **Método:** revisión bibliográfica sistemática realizada el primer trimestre de 2025, la cual estuvo estructurada en: formulación de la pregunta de investigación y delimitación del objetivo de la revisión, identificación y selección de fuentes bibliográficas en las bases de datos científicas (Medline, Scopus, PubMed, SciELO y Web of Science), con empleo de los descriptores “nursing education” y “training nursing”, aplicación de métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, así como el estudio documental para el análisis de la literatura. Con

empleo de la formulación PICO fueron encontrados un total de 1 234 artículos en el periodo 2020-2024, donde resultaron elegibles 25 estudios pertinentes. **Resultados:** referentes teóricos compilados y agrupados en los núcleos siguientes: fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, didácticos, psicológicos, legales y de la educación superior de Enfermería. **Conclusiones:** se evidencia la existencia de fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos-didácticos, psicológicos y legales que respaldan el desarrollo de estrategias de capacitación para el personal de Enfermería, orientados a fortalecer la atención integral de la gestante o puérpera con preeclampsia y a elevar la calidad del cuidado en el ámbito materno.

Palabras clave: capacitación; personal de Enfermería; preeclampsia; cuidados de Enfermería

ABSTRACT

Introduction: the specialized training of nursing staff for the care of preeclampsia constitutes a social and health priority in Ecuador, given the high prevalence and impact of this disease on maternal morbidity and mortality. **Objective:** to support, from a theoretical and methodological perspective, the design of an innovative training strategy aimed at nursing staff in Ecuador. **Method:** a systematic bibliographic review was carried out in 2020-2024, which was structured as follows: formulation of the research question and delimitation of the objective of the review, identification and selection of bibliographic sources in scientific databases (Medline, Scopus, PubMed, SciELO and Web of Science), using the descriptors "nursing education" and "training nursing", application of analytical-synthetic and inductive-deductive methods, as well as documentary study for the analysis of the literature. Using the PICO formulation, a total of 1,234 articles were found from the 2020–2024 period, of which 25 relevant studies were eligible. **Results:** theoretical references were compiled and grouped into the following cores: philosophical, sociological, pedagogical, didactic, psychological, legal, and higher education foundations of nursing. **Conclusions:** there is evidence of philosophical, sociological, pedagogical, psychological, and legal foundations that support the development of training strategies for nursing staff, aimed at strengthening comprehensive care for pregnant or postpartum women with preeclampsia and improving the quality of care in the maternal setting.

Keywords: training; nursing staff; preeclampsia; nursing care

RESUMO

Introdução: a formação especializada de pessoal de enfermagem para o cuidado da pré-eclâmpsia constitui uma prioridade social e sanitária no Equador, dada a alta prevalência e o impacto desta doença na morbimortalidade materna. **Objetivo:** apoiar, a partir de uma perspectiva teórica e metodológica, o desenho de uma estratégia inovadora de formação dirigida ao pessoal de enfermagem no Equador. **Método:** foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática no primeiro trimestre de 2025, que foi estruturada da seguinte forma: formulação da questão de pesquisa e delimitação do objetivo da revisão, identificação e seleção de fontes bibliográficas em bases de dados científicas (Medline, Scopus, PubMed, SciELO e Web of Science), utilizando os descritores "educação em enfermagem" e "formação em enfermagem", aplicação dos métodos analítico-sintético e indutivo-dedutivo, bem como estudo documental para análise da literatura. Utilizando a formulação PICO, foram encontrados um total de 1.234 artigos do período de 2020 a 2024, dos quais 25 estudos relevantes foram elegíveis. **Resultados:** os referenciais teóricos foram compilados e agrupados nos seguintes núcleos: fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, didáticos, psicológicos, jurídicos e do ensino superior de enfermagem. **Conclusões:** há evidências de fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos e jurídicos que subsidiam o desenvolvimento de estratégias de capacitação para a equipe de enfermagem, visando fortalecer a atenção integral à gestante ou puérpera com pré-eclâmpsia e melhorar a qualidade do cuidado no contexto materno.

Palavras-chave: capacitação; equipe de enfermagem; pré-eclâmpsia; assistência de enfermagem

Cómo citar este artículo:

Zambrano Matamoros LV, Matos Columbié ZC, Ruales Jiménez AG. Fundamentos de la capacitación de Enfermería para la atención de la preeclampsia. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e5006. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5006>

INTRODUCCIÓN

La preeclampsia afecta entre el 2 % y el 10 % de las mujeres durante el embarazo o puerperio. Se define como una enfermedad vascular sistémica inducida por el embarazo, de carácter progresivo e irreversible, que se manifiesta como un trastorno hipertensivo específico del periodo gestacional.^(1,2) A nivel mundial, la preeclampsia representa un problema de salud pública significativo, debido a su impacto en las tasas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. La atención médica y de Enfermería inoportuna puede conducir a complicaciones graves, como la eclampsia, lo que subraya la necesidad urgente de un manejo integral y efectivo.^(2,3)

En Ecuador es alta la frecuencia de trastornos hipertensivos del embarazo, especialmente la preeclampsia, lo que afecta aproximadamente al 8,3 % de las gestaciones y siendo responsable del 14 % de las muertes perinatales. Además, estos trastornos se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el país.^(1,2) Ante este panorama, el rol de la Enfermería es fundamental, requiriendo una preparación adecuada para proporcionar cuidados específicos y seguros a la mujer gestante o puérpera con preeclampsia.

Por ello, la capacitación del personal de Enfermería se erige como un pilar esencial para mejorar los resultados en salud materno-infantil. Esta formación debe asegurar la apropiación de conocimientos académicos, habilidades prácticas y actitudes profesionales que permitan desarrollar un Proceso de Atención de Enfermería (PAE) de calidad, orientado a brindar cuidados eficientes y seguros a las mujeres afectadas por esta complicación obstétrica.

A partir de lo expuesto, se evidencia la imperiosa necesidad de fortalecer la formación del personal de Enfermería para garantizar la prestación de cuidados eficientes y seguros a las mujeres con preeclampsia. Es fundamental que los profesionales de Enfermería adquieran y consoliden conocimientos académicos, habilidades prácticas y actitudes éticas que les permitan desarrollar un proceso de atención de enfermería de alta calidad, orientado a la atención integral de las gestantes y puérperas que presentan esta complicación obstétrica.

Las consideraciones previamente expuestas evidencian la necesidad de desarrollar una estrategia formativa dirigida al personal de Enfermería, orientada a optimizar la atención integral de mujeres con preeclampsia. Esta iniciativa exige delimitar y fundamentar rigurosamente los principios que justifican su relevancia social y su alineación con las demandas actuales del sistema sanitario. En este contexto, el propósito central de este artículo es sustentar, a partir de un enfoque teórico y contextualizado, el diseño de una estrategia de capacitación específica para el personal de Enfermería ecuatoriano, destinada a fortalecer la atención especializada a la mujer con preeclampsia.

El principal aporte de este estudio radica en la socialización y sistematización de los fundamentos teóricos que respaldan el diseño e implementación de una vía científica para la capacitación de enfermeros en la atención a gestantes y puérperas con preeclampsia.

Esta propuesta tiene el potencial de propiciar una transformación cualitativa en el desempeño profesional, al posicionar al personal de Enfermería como un agente social clave en la atención integral de estas pacientes. Asimismo, los resultados de este trabajo proporcionan información pertinente para futuras investigaciones, y contribuyen al mejoramiento de la práctica asistencial, con el objetivo último de elevar la calidad de vida de las gestantes y puérperas afectadas por esta condición.

MÉTODO

Durante el primer trimestre de 2025, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática, orientada a fundamentar los procesos de capacitación del personal de Enfermería en la atención a mujeres con preeclampsia. La estrategia de búsqueda contempló las bases de datos Medline, Scopus, PubMed, SciELO y Web of Science. Se emplearon los términos Medical Subject Headings (MeSH) *“nursing education”* y *“training nursing”*. El abordaje metodológico integró enfoques analítico-sintético, inductivo-deductivo y revisión documental para garantizar el rigor en la selección y análisis de la evidencia científica relevante.

El proceso metodológico se estructuró en las siguientes etapas principales:

- a) Formulación de la pregunta PICO: Población (enfermeras), Intervención (capacitación), Comparador (fundamentos de atención de Enfermería), Resultados (cuidados a la mujer preecláptica). Se configuró así la pregunta central: ¿Cuáles son los fundamentos de la capacitación de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia?
- b) Selección de bases de datos, descriptores y estrategias: La búsqueda se realizó en Medline, Scopus y Web of Science, mediante la combinación de los descriptores MeSH seleccionados utilizando operadores booleanos AND y OR, así como su equivalencia en español. No se aplicó restricción inicial de fecha para maximizar la sensibilidad, seleccionando estudios en función de su relevancia para la pregunta de investigación.
- c) Criterios de inclusión y exclusión: Se incluyeron artículos originales, tesis y revisiones sistemáticas publicados entre 2020 y 2024, disponibles en formato digital y en idioma español o inglés, siempre que respondieran al objetivo propuesto. Se excluyeron documentos vinculados a áreas ajenas a las ciencias de la salud y la educación, así como editoriales, informes de experiencia y resúmenes sin desarrollo sustancial.
- d) Identificación y selección de estudios: La recuperación de registros se realizó de manera manual, clasificando los resultados por autor, título y resumen para asegurar pertinencia temática.
- e) Análisis crítico y refinamiento de la muestra: Los artículos seleccionados fueron sometidos a una valoración crítica inicial. Posteriormente, se analizaron las referencias de los trabajos incluidos para garantizar una revisión exhaustiva de la literatura.
- f) Extracción y síntesis de datos: La recolección de información consideró aspectos como título, autoría, año de publicación, origen del estudio, objetivos, metodología y resultados principales.

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que ilustra el procedimiento de identificación, cribado e inclusión de estudios en la revisión sistemática, conforme a los estándares internacionales para este tipo de investigación

Fig. 1. Diagrama de flujo para la identificación, cribado e inclusión de estudios en la revisión bibliográfica.

La extracción de los datos se efectuó con la utilización de una matriz diseñada específicamente para recopilar las cuestiones clave relacionadas con el objeto de la revisión. La información recolectada fue organizada y sistematizada en cinco apartados principales: a) fundamentos filosóficos, b) fundamentos sociológicos, c) fundamentos pedagógicos, d) fundamentos didácticos, e) fundamentos psicológicos, f) fundamentos legales, g) fundamentos de la educación superior en Enfermería.

RESULTADOS

Fundamentación filosófica de la estrategia de capacitación en Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia

La estrategia de capacitación dirigida al personal de Enfermería para la atención especializada de mujeres con preeclampsia se apoya en los principios de la filosofía educativa desde el enfoque dialéctico materialista.^(4,5) Este marco filosófico reconoce la educabilidad del ser humano como un elemento esencial y dinámico en la formación profesional, al interpretar el proceso educativo como resultado de la interacción continua con la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y la convivencia con otros sujetos.

Desde esta perspectiva, el enfermero es concebido como un agente activo de transformación, con capacidad de influir y modificar su práctica profesional a través de la formación continua y crítica. La dialéctica materialista contribuye a interpretar el acto de cuidar como una construcción social e histórica, orientada al mejoramiento constante de la calidad del cuidado a partir de la reflexión sobre la propia práctica, la incorporación de saberes científicos, filosóficos y humanistas, y la superación de enfoques fragmentarios o reduccionistas.

Por su parte, el proceso de capacitación favorece la articulación entre los saberes científicos provenientes de las Ciencias Pedagógicas, con especial énfasis en la Didáctica, y los conocimientos académicos, prácticos, actitudinales y volitivos imprescindibles para el desarrollo del PAE dirigido a la mujer con preeclampsia. Esta integración se fundamenta en la interacción de diversas dimensiones de la actividad profesional del enfermero; abarca aspectos humanos, prácticos, cognitivos, asistenciales, valorativos y comunicativos. Asimismo, se promueve el desarrollo integral de competencias tales como: el saber, saber hacer, el ser y el saber convivir; todo ello enmarcado en el contexto social y en el propio escenario laboral como espacio de aprendizaje y perfeccionamiento profesional.

Fundamento sociológico de una estrategia de capacitación del personal de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia

El fundamento sociológico reside en la interdependencia entre la formación profesional y la transformación social. La educación en Enfermería no solo responde a la necesidad de preparar al profesional para el manejo adecuado del PAE, sino que también constituye un medio efectivo para responder a las demandas sociales, lo que garantiza cuidados especializados en una de las problemáticas más prevalentes de la práctica clínica.

La estrecha relación entre los procesos de educación, instrucción, enseñanza, aprendizaje, formación, desarrollo, socialización y construcción de la individualidad es clave para fortalecer la calidad profesional del personal de Enfermería. A través de la capacitación continua, se potencia no solo el dominio técnico, sino también el compromiso ético y la capacidad de adaptación a los cambios socioculturales y sanitarios, elementos esenciales para responder a las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea.

En consecuencia, la estrategia formativa adquiere relevancia social, al cultivar un perfil profesional capaz de articular conocimientos, habilidades y valores orientados al bienestar comunitario, lo que garantiza la pertinencia y efectividad de los procesos educativos en el ámbito de la salud.

La relevancia social de la capacitación del personal de Enfermería en la atención a mujeres con preeclampsia se evidencia en la capacidad del enfermero para incorporar conocimientos y habilidades esenciales, adquiridos en un entorno educativo colaborativo, que le permiten brindar cuidados integrales y especializados. A través de esta formación, el profesional de Enfermería asume un rol activo en la promoción de la salud materna, la prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo, la identificación precoz y el diagnóstico oportuno de la preeclampsia, así como en la implementación de intervenciones terapéuticas y rehabilitadoras fundamentadas en la valoración clínica integral de la paciente. Este proceso formativo y de apropiación de saberes, impulsado por el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias profesionales, contribuye a elevar la calidad y eficacia de los cuidados ofrecidos, y responde de manera pertinente a las demandas de salud pública en el ámbito materno-infantil.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de la implementación de la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos⁽⁶⁾, establece como prioridad que todas las mujeres accedan a cuidados de Enfermería de alta calidad. Esta directriz sitúa la formación profesional del personal de Enfermería en un nivel estratégico fundamental, al reconocer su papel social en la garantía de derechos y en la mejora de los servicios sanitarios. Por tanto, la capacitación debe orientarse a que las enfermeras y los enfermeros sean plenamente competentes en la ejecución del PAE, adaptándolo a las particularidades de la preeclampsia. En consecuencia, resulta imprescindible que el cuerpo docente disponga de estrategias y metodologías específicas para fortalecer la preparación del personal de Enfermería en la atención integral y contextualizada de las mujeres con preeclampsia.

Fundamento pedagógico de una estrategia de capacitación del personal de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia

El fundamento pedagógico se centra en promover la transformación y optimización de los modos de actuación profesional, especialmente en el desarrollo del PAE. Esta perspectiva pedagógica reconoce que la adquisición de competencias debe producirse en contextos reales de práctica, al privilegiar a la educación en el trabajo como forma esencial de organización de la enseñanza.

Se reconoce la importancia fundamental de la asimilación de la cultura del acto de cuidar como objeto central de estudio en la Ciencia de la Enfermería. Esta asimilación es indispensable para lograr una integración efectiva entre educación e instrucción, lo que permite alcanzar los objetivos planteados en cualquier estrategia de capacitación. Para ello, es necesario partir de una identificación clara y precisa de los conocimientos previos adquiridos, que funcionen como base sólida para la incorporación de nuevos saberes a través de un aprendizaje experiencial. Este enfoque favorece que los aprendizajes sean significativos y pertinentes para la práctica profesional, además de estimular la motivación hacia el autoaprendizaje y fomentar un compromiso continuo con la autoeducación y la actualización permanente, aspectos esenciales ante los retos actuales y la constante evolución del campo de la Enfermería.

Otro aspecto fundamental es la interacción dinámica entre el estudiante, el profesor y el grupo de trabajo, la cual potencia el rol activo del aprendiz como sujeto responsable y protagonista de su propio proceso educativo. Este vínculo fortalece la integración entre la enseñanza y la práctica enfermera, en constante interacción con el paciente, la familia y los demás miembros del equipo de salud. A través del aprendizaje grupal y colaborativo, guiado por el docente o tutor, se construyen patrones efectivos de actuación profesional. Al asumir un papel central en su formación, los estudiantes desarrollan habilidades sociales y emocionales esenciales, tales como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, capacidades que les permiten enfrentar situaciones nuevas y adaptarse con éxito a contextos cambiantes en el ámbito sanitario.

La estrategia de capacitación en Enfermería se fundamenta en el enfoque profesional del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA)⁽⁷⁾, así como en el enfoque profesional del PEA⁽⁸⁾ aplicado a las ciencias de la salud. En este marco, se promueve que el estudiante desarrolle competencias para ejecutar el PAE a la mujer con preeclampsia, tanto en casos reales como simulados, enfatizando la práctica profesional

como escenario de aprendizaje y aplicación. Esta propuesta es congruente con los postulados teóricos sobre el desarrollo del modo de actuación profesional formulados por pedagogos cubanos^(7,8), que destacan la importancia de formar profesionales capacitados para abordar eficazmente la solución de problemas de salud complejos.

La capacitación del personal de Enfermería para el desarrollo del PAE a la mujer con preeclampsia se basa en la teoría de la Educación Avanzada propuesta por Añorga.⁽⁸⁾ Esta teoría considera la formación como un proceso integral de mejoramiento profesional y humano que actualiza y perfecciona el ejercicio profesional. Se concibe la educación avanzada como un sistema que articula los componentes del proceso pedagógico (conocimientos, habilidades y actitudes) para lograr un impacto significativo en el entorno social. Así, la capacitación trasciende la mera transmisión de contenidos, promoviendo una actualización constante que responde a las demandas sociales y contribuye al desarrollo sostenible de la profesión y de la comunidad en general.

En la estrategia además, se tiene en cuenta el "enfoque de Enfermería práctica avanzada"⁽⁹⁾, pues se asume que el estudiante se apropie de un alto nivel de saber enfermero que le posibilite un elevado grado de autonomía e independencia profesional en la toma de decisiones favorables, con el propósito de atender de manera integral las necesidades de salud específicas de la mujer con preeclampsia, cuya aplicación derive en mejoras del quehacer profesional.

En el desarrollo de la capacitación del personal de Enfermería es fundamental reconocer la participación activa de diversos profesionales de la salud, incluyendo médicos, psicólogos, internistas e intensivistas. Además, el proceso debe involucrar y comprometer a todos los miembros del equipo interdisciplinario a través de relaciones basadas en la cooperación y el intercambio continuo, al adoptar un enfoque de interprofesionalidad.⁽¹⁰⁾ Esta dinámica busca que el enfermero pueda desempeñar de manera eficaz el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) a la mujer con preeclampsia en su entorno laboral, promoviendo también su desarrollo profesional mediante la actualización constante de sus conocimientos. Por ello, se enfatiza la importancia de integrar la educación interprofesional como parte esencial de la capacitación profesional, contribuyendo así a mejorar la calidad del cuidado y los resultados en salud.

Fundamento didáctico de una estrategia de capacitación del personal de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia

El fundamento didáctico de la estrategia de capacitación se sostiene en las leyes de la didáctica que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo planteado por Álvarez de Zayas.⁽¹¹⁾ La primera ley establece la relación entre las categorías problema, objetivo y proceso, facilitando la comprensión del vínculo entre el proceso docente-educativo y el contexto social, y reconociendo la educación en el trabajo como una condición social imprescindible para fomentar el desarrollo individual en la práctica profesional.

Además, la segunda ley de la didáctica se basa en la interrelación entre las categorías objetivo, contenido y método. Esta ley sostiene la integración de las funciones docente, asistencial e investigativa en el entorno laboral del profesional de Enfermería. Así, el PAE se concibe no solo como el

método científico fundamental de la profesión, sino también como un método de enseñanza-aprendizaje bajo la guía del docente. Asimismo, esta metodología puede articularse con otros enfoques, tales como el método epidemiológico, el método social y el método problémico y desarrollador, para facilitar la incorporación de nuevos contenidos en la formación.

Los principios didácticos interactúan dialécticamente con tres principios específicos de la enseñanza en Enfermería: la integración de los contenidos básicos y clínicos, la esencialidad de los contenidos propios de Enfermería, y la integración del método investigativo con el método asistencial. Esto se logra mediante la articulación de los componentes académico, laboral e investigativo en la formación del profesional de Enfermería, lo que garantiza que durante el proceso formativo se cumplan de manera efectiva las funciones instructiva, educativa y desarrolladora.

Desde una perspectiva académica, el estudiante debe adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para desempeñar su función en los cuatro procesos fundamentales de salud que desarrolla el personal de Enfermería: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la mujer con preeclampsia, considerando siempre su contexto familiar y comunitario, y adaptándose a los distintos niveles de atención: primario, secundario y especializado. En este sentido, la integración de contenidos básicos, que incluyen definiciones, teorías y procedimientos, es fundamental para consolidar el saber hacer profesional del enfermero o enfermera.

Por otro lado, la integración entre el método investigativo y el método asistencial se materializa a través del PAE, que funciona tanto como método científico como asistencial. Este enfoque constituye un modo esencial de actuación profesional y una función clave para el desarrollo de la Enfermería, ya que permite fundamentar la práctica clínica en teorías derivadas de la investigación. Así se logra conectar los problemas profesionales identificados en la práctica con la actividad investigativa, favoreciendo una atención basada en evidencia y orientada a mejorar continuamente la calidad del cuidado brindado.

En la estrategia de capacitación, el componente laboral tiene como objetivo que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para actuar con mayor autonomía cognitiva en la práctica profesional, evidenciando dominio de la lógica propia de la Enfermería en el pensamiento y la acción para la resolución de problemas específicos. La intervención del licenciado en Enfermería ante la mujer con preeclampsia debe considerar los componentes, instrumentos y principios rectores de los distintos niveles de atención en salud. Para ello, es fundamental potenciar una asimilación profunda de los saberes, orientada desde los cuatro pilares educativos señalados por la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir; con el propósito de construir un conocimiento integral que permita aplicar de manera coherente las acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en un contexto familiar, comunitario, ambiental y social específico. Estos elementos, a su vez, fundamentan la definición de objetivos y contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En la formación continua del personal de Enfermería orientada a la atención de la mujer con preeclampsia, el fundamento didáctico debe sustentarse en la actualización permanente de los contenidos, integrando los más recientes avances científicos y tecnológicos vinculados al PAE. Es fundamental que esta capacitación adopte un enfoque académico interdisciplinario e interprofesional,

lo cual garantiza el carácter integral y profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de posgrado. De esta manera, se favorece un aprendizaje situado que responde a los intereses y necesidades de los participantes, promueve su autorrealización y fortalece su compromiso ético y profesional en el desempeño docente y asistencial.

Además, la incorporación de la educación mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como la integración de entornos virtuales de aprendizaje, enriquecen el abordaje didáctico. Este enfoque tecnopedagógico permite diversificar métodos, medios, formas de organización y evaluación, facilitando tanto el autoaprendizaje como la construcción colaborativa del conocimiento. La aplicación de estas estrategias fomenta la autonomía, el trabajo en equipo y la socialización de saberes, elementos esenciales para el desarrollo de competencias avanzadas en la Enfermería contemporánea y la calidad de la atención a la salud materna.

Con una orientación hacia el desarrollo, la estrategia de capacitación asume las concepciones de aprendizaje desarrollador propuestas por Silvestre y Zilverstein⁽¹²⁾, Castellanos⁽¹³⁾ y Silvestre⁽¹⁴⁾, reconociendo que la fundamentación didáctica no puede desligarse de una serie de principios esenciales. Entre ellos, destaca la relevancia de realizar un diagnóstico integral del aprendizaje, considerando tanto el papel activo del estudiante como la importancia de la comunicación y la socialización en la dinámica del pase de visita.

Se enfatiza la integración de los componentes cognitivo, afectivo y volitivo en este proceso, lo que asegura que la formación responda a una perspectiva holística de la persona. La estructuración del pase de visita debe basarse en la búsqueda activa del conocimiento por parte del estudiante, guiado por la intervención estratégica del profesor.

Asimismo, se reconoce que el aprendizaje es un proceso constructivo, en el que el estudiante fabrica nuevos saberes a partir de la realización de actividades prácticas e intelectuales orientadas a la resolución de problemas reales, convirtiéndose en protagonista y agente de su propio desarrollo. Esto implica que la adquisición de nuevos conocimientos parte de la transformación y enriquecimiento del saber previo, promoviendo la capacidad de aprender a aprender de manera constante.

La utilización de recursos y medios de enseñanza que propicien tanto el trabajo autónomo como el estudio independiente resulta fundamental. Además, es imprescindible atender a las diferencias individuales en el crecimiento intelectual, afectivo y en valores, facilitando la progresión del estudiante desde su nivel inicial hasta el nivel deseado, y fomentando la autovaloración durante todo el proceso.

La enseñanza basada en la resolución de problemas —especialmente, aquellos de naturaleza clínica— adquiere particular relevancia, ya que permite vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y los desafíos de salud concretos que constituyen situaciones formativas auténticas. Por último, la planificación de un sistema de actividades centrado en la búsqueda y exploración reflexiva del conocimiento favorece la independencia y la motivación del estudiante hacia la participación activa en el pase de visita, incrementando su capacidad para afrontar y superar problemas de salud en contextos reales.

Fundamento psicológico de una estrategia de capacitación del personal de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia

Desde la perspectiva psicológica, el fundamento de la estrategia de capacitación se apoya en el Enfoque Histórico Cultural propuesto por Vigotsky⁽¹⁵⁾ y sus seguidores, una aproximación ampliamente reconocida en la formación de profesionales de la salud. Este enfoque destaca el carácter social y mediado del aprendizaje y contempla los siguientes principios fundamentales:

- Integración de lo afectivo, cognitivo y actitudinal: el proceso de aprendizaje se concibe como una construcción activa e individual del conocimiento, donde el enfermero es sujeto protagonista de su formación. Aquí, el rol del profesor adquiere un papel esencial como guía, facilitador y fuente de retroalimentación, orientando y estimulando el desarrollo integral del estudiante.
- Relación dialéctica con el entorno sociocultural: se reconoce que la adquisición de competencias no ocurre de manera aislada, sino en estrecha interacción con el contexto histórico-cultural y profesional en que se inserta el futuro enfermero. Esta dinámica fomenta la apropiación de saberes, valores y prácticas relevantes para la atención humanizada de la mujer con preeclampsia.
- Zona de Desarrollo Próximo: la capacitación debe diseñarse para potenciar el tránsito desde las capacidades actuales del estudiante hacia niveles superiores de desempeño, a través de tareas colaborativas y desafiantes, en correspondencia con la mediación experta del formador.
- Importancia del lenguaje y la comunicación: El intercambio verbal y el diálogo estructuran el pensamiento, fortaleciendo la comprensión y la apropiación de las intervenciones enfermeras en el contexto clínico, lo que resulta esencial en la atención integral y empática a la mujer con preeclampsia.

De este modo, la estrategia de capacitación debe propiciar contextos formativos en los que se articulen lo emocional, lo intelectual y lo actitudinal, garantizando así no solo el desarrollo de habilidades técnicas, sino también el fortalecimiento de la identidad profesional, la toma de decisiones fundamentada y una atención holística y sensible a las particularidades de la mujer en situaciones de vulnerabilidad clínica.

Fundamento legal de una estrategia de capacitación del personal de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia

El fundamento legal se sustenta en la normatividad vigente de la República del Ecuador, especialmente en lo dispuesto por la Constitución. En ella se reconoce la importancia de la educación superior como un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado.⁽¹⁶⁾ Esta orientación se concreta a través del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior⁽¹⁷⁾, que establece los parámetros para la organización de los procesos formativos posgraduales, donde la universidad actúa como agente socializador responsable ante el Estado, conforme a la Ley Orgánica de Educación Superior.⁽¹⁸⁾

Además, el artículo 163 de la Constitución garantiza el derecho a la salud integral para las mujeres, haciendo especial énfasis en la protección durante el embarazo, parto y periodo postnatal. Este mandato constitucional implica la obligación estatal de promover servicios de salud efectivos y de calidad, razón por la cual la capacitación del personal de Enfermería se configura como un componente estratégico para asegurar una atención especializada y adaptada a las necesidades de este grupo poblacional.

En este marco legal, la formación continua del personal de Enfermería debe alinearse con las políticas y estándares nacionales, respondiendo a la exigencia de profesionalización y actualización constante que asegure competencias técnicas, éticas y humanísticas, indispensables para abordar con éxito los retos que plantea la atención a la mujer con preeclampsia.

En concordancia con el marco normativo nacional, la estrategia de capacitación se fundamenta en varios documentos rectores emitidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entre ellos destacan la Ley Orgánica de Salud, la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, el Plan Nacional Acelerado de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal, así como el Plan Decenal de Salud 2022-2031, que establecen lineamientos estratégicos y normativos para la atención integral de la mujer.^(18,19,20,21)

Estos instrumentos se inscriben en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales promueven la reducción de la mortalidad materna y subrayan la importancia de fortalecer las capacidades en todos los niveles educativos para mejorar el desempeño profesional.⁽²²⁾ En este sentido, la estrategia de capacitación adquiere una relevancia estratégica, posicionándose como un elemento clave para orientar y fortalecer el rol social del enfermero en la provisión de atención integral y especializada a la mujer con preeclampsia, contribuyendo así al cumplimiento de metas nacionales e internacionales en salud materna.

Fundamentos desde la educación superior en Enfermería para una estrategia de capacitación dirigida al personal en la atención a la mujer con preeclampsia

La capacitación del personal de Enfermería se alinea con las tendencias contemporáneas, tanto a nivel global como en Ecuador, de formar profesionales capaces de proporcionar atención sanitaria de alta calidad. En este contexto, el PAE se erige como el método científico distintivo de la profesión en el modelo ecuatoriano, y el cuidado enfermero se consolida como una función asistencial esencial.

Además, la formación tiene en cuenta las directrices de la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud y el Reglamento de Régimen Académico⁽²³⁾, que orientan la labor pedagógica hacia la capacitación en Enfermería en sintonía con las demandas sociales. Asimismo, se integran los principios éticos que rigen la práctica enfermera, se enfatiza en la importancia de un desempeño excelente ("hacer bien") y la construcción de una relación empática con el paciente y su familia. Esto implica manifestar una actitud de respeto, altruismo, solidaridad y honestidad, junto con una presentación profesional y un estado anímico positivo, elementos que configuran el profesionalismo inherente a la Enfermería.

Desde esta perspectiva, la capacitación del enfermero se concibe como un proceso que integra la adquisición de conocimientos teóricos y su aplicación práctica mediante el desarrollo del PAE en la atención a la mujer con preeclampsia, fundamentado en una sólida actitud ética profesional. En este marco, la educación en el ámbito laboral constituye un espacio formativo imprescindible, concebido como una modalidad estructurada de enseñanza que prepara al profesional para abordar eficazmente este reto sanitario en su contexto específico de desempeño.

Este proceso educativo debe basarse en un diseño didáctico riguroso que considere de manera prioritaria los objetivos, contenidos, métodos, recursos didácticos y la evaluación del aprendizaje. Además, la organización del proceso enseñanza-aprendizaje debe ajustarse a la lógica propia de la Ciencia de la Enfermería, al garantizar coherencia con el objeto de trabajo, el ámbito de acción profesional y la esfera de intervención. Paralelamente, el desarrollo de las actividades docentes y asistenciales debe articularse en un sistema colaborativo de trabajo en equipo, estructurado según el principio del "trabajo en cascada", donde cada integrante tiene la responsabilidad tanto de enseñar como de supervisar a sus pares inmediatos, promoviendo así una formación continua y sistemática dentro del colectivo profesional.

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería⁽²⁴⁾ establecen como prioridad la renovación y mantenimiento continuo de las competencias de las enfermeras, con el fin de promover la prestación de cuidados centrados en las mejores prácticas basadas en evidencia. En particular, ambos organismos subrayan la necesidad de una capacitación especializada en el manejo de las complicaciones obstétricas más prevalentes, como la preeclampsia, la hemorragia y las infecciones obstétricas. Esta preparación es esencial para garantizar una atención materna adecuada y contribuir a la reducción de los niveles inaceptables de morbilidad y mortalidad materno-infantil.

Se consideran los aportes teórico-metodológicos que contribuyen a la consolidación de la Enfermería como disciplina dentro del campo de las Ciencias de la Salud. Para ello, se toman en cuenta diversas teorías y modelos enfermeros, como el modelo de las necesidades humanas básicas de Virginia Avenel Henderson, el modelo de patrones funcionales de salud de Marjory Gordon, el Modelo de Adaptación de Callista Roy, la Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea E. Orem, entre otros. Estas teorías proporcionan una visión integradora que abarca las definiciones, los principios, el objeto y la función de la Enfermería, así como el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades, la naturaleza de la relación entre paciente y enfermero, y las intervenciones propias de la profesión.⁽²⁴⁾

Asimismo, se incorpora la taxonomía diagnóstica de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) como una metodología orientadora para la formulación de diagnósticos de Enfermería. Este marco facilita la definición precisa de las intervenciones, identificadas bajo las siglas NIC (Nursing Intervention Classification), y la evaluación de sus resultados, mediante la clasificación NOC (Nursing Outcome Classification), permitiendo así la prestación de un cuidado de salud de alta calidad centrado en el paciente ⁽²⁵⁾.

Fundamento de una estrategia de capacitación del personal de Enfermería para la atención a la mujer con preeclampsia desde la perspectiva de la educación superior en Enfermería

En este plano, la capacitación del enfermero está en plena correspondencia con las tendencias actuales, tanto a nivel internacional como en Ecuador, de contar con enfermeros preparados para ofrecer cuidados de salud de excelencia. Esta realidad hace que en el modelo profesional del enfermero ecuatoriano se revele el PAE como método científico de la profesión y el cuidado enfermero como una función profesional asistencial fundamental.

Asimismo, se contemplan las orientaciones de la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud, el Reglamento de régimen académico⁽²³⁾ que sostiene el trabajo pedagógico dirigido a la capacitación de Enfermería en correspondencia con el encargo social. Además, se visualizan los principios éticos que se sintetizan en quehacer enfermero, lo que implica «hacer bien», y establecer una adecuada relación con la paciente y su familia, mostrando una actitud respetuosa, altruista, solidaria, honesta; mostrar buena presencia y estado anímico, es decir, demostrar los rasgos que conforman el profesionalismo enfermero.

Desde esta perspectiva, la capacitación del enfermero como actividad implica acciones para adquirir conocimientos teóricos, aplicándolos en la práctica al desarrollar el PAE a la mujer preecláptica, expresando en el modo de actuación profesional una actitud ética. En este sentido, la educación en el trabajo es el escenario de aprendizaje donde se concibe como forma de organización de la enseñanza esencial, para que el profesional se prepare para enfrentar este importante problema de salud en su contexto de actuación, desde la precisión de un diseño que privilegie: objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación del aprendizaje; un proceso de enseñanza-aprendizaje organizado según la lógica de la Ciencia de la Enfermería, en correspondencia con el objeto de trabajo, el campo de acción y la esfera de actuación profesional, y el desarrollo del trabajo docente-asistencial por todo el equipo de trabajo, organizado acorde al principio de “trabajo en cascada,” donde cada uno tiene la obligación de enseñar y controlar a los compañeros del escalón inmediato precedente.

También se piensa en las exigencias del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería⁽²⁴⁾, que instan en general, a la renovación y mantenimiento de las capacidades de las enfermeras para promover la prestación de cuidados centrado en las mejores prácticas de Enfermería, y de manera particular, reclama la capacitación de Enfermería en la atención de las complicaciones obstétricas más frecuentes (preeclampsia, hemorragia e infección obstétrica) para que se proporcionan cuidados maternos adecuados para remediar los niveles inaceptables de morbilidad y de mortalidad materno infantil.

Se repara en los aportes teóricos-metodológicos que contribuyen a la profesionalización de la Enfermería como disciplina dentro del área de Ciencias de la Salud, por lo que se tiene en cuenta las teorías y modelos enfermeros (teorizantes: Virginia Avenel Henderson, modelo de las necesidades humanas básicas; Marjory Gordon, modelo de los patrones funciones de salud, Sor Callista Roy, modelo de adaptación; Dorothea E. Orem, Teoría del déficit de autocuidado; y otros) que ofrecen una perspectiva globalizante de las definiciones, principios, objeto y función de la Enfermería, el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, la naturaleza de la relación paciente-enfermera, las acciones o intervenciones enfermeras.⁽²⁴⁾

Además, se tiene en cuenta la taxonomía diagnóstica North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), como metodología orientadora para realizar los diagnósticos enfermeros, definir las intervenciones de Enfermería [se identifican con las siglas NIC (Nursing Intervention Classification)] y evaluar los resultados de las mismas [se identifican con las siglas NOC (Nursing Outcome Classification)], que le permita brindar al paciente cuidados de salud de calidad.⁽²⁵⁾

CONCLUSIONES

La sistematización teórica realizada en esta investigación permite concluir que existen sólidos fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos-didácticos, psicológicos y legales que sustentan el desarrollo de un proceso de capacitación para el profesional de Enfermería enfocado en la atención a la gestante o puérpera. Estos fundamentos garantizan un enfoque integral y multidisciplinario que fortalece la formación y preparación del personal de Enfermería, lo que asegura una práctica competente y ajustada a los requerimientos actuales en salud materna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American College of Obstetrician and Gynecologist. (2020). Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetrician and Gynecologist' Task Force on Hypertension in Pregnancy. *Obstet Gynecol* [Internet] 2024 [citado 29 Mar 2025]; 122(5):1122-1131. DOI: <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000437382.03963.88>
2. Ocaña-Vicente PA, Bustillos-Solorzano ME. Preeclampsia e hipertensión gestacional, factor de riesgo en la salud cardiovascular y calidad de vida. *Salud y Vida* [Internet] 2024 [citado 29 Mar 2025]; 8(16). DOI: <https://doi.org/10.35381/s.v.v8i16.4038>
3. Bonilla Ledesma DV, Monserrate Constantine LA, Bonilla Ledesma MJ. Trastornos hipertensivos en el embarazo: cómo afectan el desarrollo fetal. *Rev Cub Investig Biomédicas* [Internet] 2024 [citado 29 Mar 2025]; 43(Sup). Disponible en: <https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/3667>
4. Ávila Parrales RA, Guerrero Alcívar HA, Villacreses Pincay OD. La Filosofía de la Educación en el Aprendizaje Experiencial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* [Internet] 2024 [citado 29 Mar 2025]; 8(1). DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10062
5. Bernal-Álava AF, Pisco-Rodríguez LV, Fienco-Campozano G, Solórzano-Cevallos L. Pedagogía y filosofía en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes universitarios. *Revista Polo Conocimiento* [Internet] 2022 [citado 29 Mar 2025]; 7(8):2127-2146. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9042739.pdf>
6. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Consejo Nacional de Salud del Ecuador, CONASA. Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos [Internet]. Quito: CONASA; 2006 [citado 29 Mar 2025]. Disponible en: <https://www.conasa.gob.ec/biblioteca-conasa/Salud-derechos-Sexuales/bt3->

[Politica-de-Salud-y-Sexuales-y-Reproductivos.pdf](#)

7. Addine Fernández F. Didáctica: Teoría y práctica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2004. Disponible en: <https://profesorailianartiles.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/03/didc3a1ctica.pdf>
8. Añorga J. Paradigma educativo alternativo para el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad: Educación Avanzada. Libro 5: Cap. III. Sucre: Editora Universitaria; 1997.
9. Armas Ferrer EA, Rivas Díaz LH, Loli Ponce RA. Enfermería de práctica avanzada en atención primaria de la salud. Rev Cubana Enferm [Internet]. 2023 [citado 29 Mar 2025]; 39:e5444. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v39/1561-2961-enf-39-e5444.pdf>
10. Llano Arana L, Núñez Martínez MC, Stable Rodríguez T, Cabrera Núñez RM. Herramientas pedagógicas con enfoque interprofesional para la preparación del claustro docente. Medisur [Internet]. 2019 [citado 29 Mar 2025]; 17(6). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2019000600867
11. Álvarez de Zayas C, Álvarez de CM. La escuela en la vida. Didáctica. La Habana: Pueblo y Educación; 1999.
12. Silvestre OM, Zilberstein Torucha J. ¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje? México: Ediciones CEIDE; 2000.
13. Castellanos SD, Castellanos SB, Llivina LM y cols. Aprender y Enseñar en la escuela. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2002.
14. Silvestre OM. Hacia una didáctica desarrolladora. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2002.
15. Vigotski LS. Obras Completas. Tomo V. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1989.
16. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. Constitución de la República del Ecuador. Última modificación: Tercer Suplemento del Registro Oficial 568 de 30 de mayo 2024. Disponible en: <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador-act-ene-2021.pdf>
17. Resolución RPC-SE-10-No.028-2022. Reglamento de régimen académico. República del Ecuador. 2022. 27 jul 2022. Disponible en: <https://www.ces.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/Reglamento-de-regimen-academico-vigente-a-partir-del-16-de-septiembre-de-2022.pdf>
18. Ley Orgánica de Salud y su Reglamento- Decreto 1395. República del Ecuador. 27 Jul 2022. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/LEY-ORGANICA-DE-SALUD4.pdf>
19. Ministerio de Salud Pública. Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. República del Ecuador. 2017. Disponible en: <https://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PLAN%20NACIONAL%20DE%20SS%20Y%20SR%202017-2021.pdf>
20. Ministerio Salud Pública, Consejo Nacional de Salud (CONASA). Plan de reducción acelerada de la muerte materna neonatal: normas y protocolos materno-neonatales. República del Ecuador. Proceso de normalización. 2008. Disponible en: <https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/PLAN%20NACIONAL%20DE%20REDUCCI%C3%93N%20ACELERADA%20DE%20LA%20MORTALIDAD%20MATERNA.pdf>
21. Ministerio de Salud Pública. Plan Decenal de Salud 2022-2031. Lineamientos estratégicos 3.3. Fortalecimiento del plan de reducción de mortalidad materna. República del Ecuador. 2024. Disponible en: <https://www.conasa.gob.ec/wp->

[content/Curso-CCS-2024/Sesion 1.1 PLAN DECENAL.pdf](#)

22. Organización Mundial de la Salud. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Objetivos No.4 y No.5 en lo pertinente a la reducción de muerte materna e infantil. New York: WHO; 2000 [citado 29 Mar 2025]. Disponible en: [https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs))
23. Ley orgánica de Educación Superior. República del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 298. 2018. Disponible en: <https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/LOES.pdf>
24. Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN). Declaración del CIE sobre la formación y la práctica profesional

de los recursos humanos de enfermería en los países de habla española de América Latina y del Caribe. La Habana: Foro de los Recursos Humanos de Enfermería celebrado los días 24 y 25 de abril de 2014; 2018 [citado 29 Mar 2025]. Disponible en: https://instituciones.sld.cu/feppen/files/2013/04/Foro-RH-LA_Declaraci%C2%BEn-CIE-sobre-la-formaci%C2%BEn-y-la-pr%C3%9Fctica_2014.pdf

25. Godoy O. Modelos y teoría de enfermería. Recopilación y adaptación del libro: Raile Alligoog M. Teorías y Modelos de Enfermería. Argentina: Universidad Nacional del Rosario; 2023 [citado 29 Mar 2025]. Disponible en: https://fcm.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2023/05/TEORIAS-Y-MODELOS-2DA-PARTE_compressed.pdf

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Liliam Vanessa Zambrano Matamoros: conceptualización, curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Zulema de la Caridad Matos Columbié: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Álvaro Gabriel Ruales Jiménez: curación de datos, análisis formal, validación, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

